

PREMIERE PROJEKT

Kogu Euroopas seisavad põllumajandus, metsandus ning nendega seotud maapiirkonna sektorid silmitsi oluliste sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnavalaste murede ning väljakutsetega, aga ka põnevate võimalustega.

Vajame uusi praktilisi ja tõhusaid ideid, mis aitaksid põllumajandustootjatel, metsameestel ja maapiirkonna elanikel täita ühiskonna ootusi, jätkata edukalt ettevõtlusega ning tegutseda kooskõlas looduskeskkonnaga, millest me kõik sõltume. Seetõttu on innovatsioon üks kõige olulisemaid teemasid, mida arutatakse nii õhtusöögilaual kui Brüsseli koosolekuruumides.

Innovatsioon hõlmab mitmesuguseid protsesse. Võrgustike loomine, ideede ühisloome, teabe vahetamine ja koostöö erinevate pädevustega partnerite vahel on vajalikud uuenduslike ideede ja uute lahenduste elluviimiseks. ELi toetus nn mitme osapoolega teadus- ja innovatsiooniprojektidele aitab toidu, põllu- ja biomajanduse, loodusvarade ja keskkonna valdkondades välja töötada uusi lahendusi, neid kohalikele oludele kohandada, levitada ja kasutusele võtta.

Mitme osapoolega lähenemise nõue ELi projektides tähendab, et taotlejad peavad tagama, et projektitulemuste võimalikud kasutajad oleksid algusest lõpuni kaasatud projekti arendamisse ja projekti tegevuste elluviimisesse. Üle 40% kõigist Euroopa Horisoni teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi klasteri 6 teemadest nõuavad mitme osapoolega lähenemise rakendamist. Ja on oodata nõude laienemist teistele programmidele.

PREMIERE EESMÄRGID

PREMIERE eesmärk on tugevdada mitme osapoolega lähenemist, toetades asjakohasemate, ühtsemate ja hästi ettevalmistatud projektitaotluste väljatöötamist. See hõlmab nii sobivate partnerite otsimist, projektipartnerluse loomist, tööplaani koostamist kui läbirääkimisi asjakohase eelarve üle.

Erilist tähelepanu pööratakse uute partnerorganisatsioonide kaasamisele, kes ei ole varem mitme osapoolega lähenemist hõlmavates projektides osalenud, sealhulgas neile, kelle projektitaotlused on varem ebaõnnestunud.

Mitme osapoolega projektide edukus seisneb selles, et akadeemilised ja mitteakadeemilised konsortsiumi liikmed leiavad ühise keele ja teevad võrdväärset koostööd, tagamaks, et nende ühine töö keskendub lõppkasutajate tegelike vajaduste rahuldamisele.

OODATAVAD TULEMUSED

PREMIERE edendab Euroopa Horisoni aga ka muude programmide mitme osapoolega lähenemist rakendavate projektitaotluste ettevalmistamist, korraldades toetavaid üritusi ja luues abistavaid materjale:

- Võrgustikuürituste korraldamine tulevasteks Euroopa Horisoni mitme osapoolega projektikonkurssideks
- Algrahastuse võimaldamine EIP-AGRI tööruhmadele Euroopa Horisoni projektitaotluste ettevalmistamiseks
- Uute edukate mitme osapoolega lähenemist hõlmavate projektide tunnustamine üritustega
- Mitme osapoolega lähenemise mõistmiseks simulatsiooni- ja reaalsusmängu, veebiakadeemia, massiõppe veebikursuse loomine ja koolitajate koolituse läbiviimine
- Erinevate materjalide, sealhulgas koolitus- ja loovvideote, juhendite jms loomine
- Soovitused ja juhised Euroopa Komisjonile, nende talitustele ja välishindajatele, et aidata tagada mitme osapoolega lähenemise rakendamine uutes projektitaotlustes

LÖÖ KAASA!

Võta osa PREMIERE projektist. Ei ole vahet, kas oled kogenud ELi rahastatud mitme osapoolega teadus- ja innovatsiooniprojektide koostaja või selles maailmas uus. Eriti ootame osalema inimesi, kes soovivad avastada uusi võimalusi, kuidas partnerluse kaudu innovatsiooni edendada! Oled sa teadlane, põllumajandustootja, metsamajandaja, maapiirkonna ettevõtja, ühiskondlik aktivist, nõustaja, innovatsiooniteenuse osutaja, ametnik või poliitikakujundaja, kõik on oodatud.

Palun jälgi meie tegemisi ning löö kaasa! Meie tähelepanu on suunatud mitme osapoolega lähenemist rakendavatele projektidele, mida rahastatakse Euroopa Horisondi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi klastri 6 raames, kuid teame, et paljudel inimestel ja organisatsioonidel on asjakohast kogemust ka teistes valdkondades.

Projekti koordineerimine:

Anna Maria Häring, Susanne von Münchhausen,
Lisa van Dijk

Eberswalde University for Sustainable Development (HNEE), Schicklerstr. 5, 16225 Eberswalde, Saksamaa

Koduleht: www.premiere-multiactor.eu

E-post: premiere@hnee.de

X Twitter: [@premiere_eu](https://twitter.com/premiere_eu)

Instagram: [premiere_eu](https://www.instagram.com/premiere_eu)

Funded by
the European Union

KOOSTÖÖ

Meie konsortsium koondab **15 partnerit 12 riigist**, kes töötavad koos, et kiirendada innovatsiooni, toetades edukate mitme osapoolega lähenemist rakendavate projektitaotluste koostamist, mis vastaksid lõppkasutajate tegelikele vajadustele. Meie kogemus on mitmekesine – oleme tõeline mitme osapoolega konsortsium, mis töötab interaktiivselt, et edendada mitme osapoolega lähenemist!

Partnerid:

- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – Fachgebiet Politik und Märkte (HNEE), Saksamaa
- Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (EV-ILVO), Belgia
- Mittetulundusühing Kodukant Läänemaa (MTÜ Kodukant Läänemaa, KKLM), Eesti
- Maaelu Teadmiskeskus (METK), Eesti
- ARVALIS - Institut du Végétal (ARVALIS), Prantsusmaa
- Cologne Game Lab, Technische Hochschule Köln (CGL-THK), Saksamaa
- University of Galway, Iirimaa
- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Itaalia
- Nodibinājums Baltic Studies Centre (BSC), Läti
- Open Universiteit Nederland (OUNL), Holland
- Highclere Consulting SRL (HCC), Rumeenia
- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya (DACC), Hispaania
- Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos - Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, Hispaania
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT-PAN), Poola
- Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP), Sloveenia

PREMIERE

Mitme osapoolega ühisloome projektide ettevalmistamine

Pealkiri: shutterstock

www.premiere-multiactor.eu